

ФОРМИРОВАНИЕ ЯЗЫКОВОЙ КОМПЕТЕНЦИИ УЧАЩИХСЯ С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТ-ПРОЕКТОВ.

Мансурова Хулкар,

магистрантка 2 курса Бухарского государственного университета.

h.u.mansurova@buxdu.uz

Аннотация: В статье дано подробное описание интернет-проектов, участие в них учащейся молодежи. Автором рекомендована методика использования информационно-компьютерных технологий с целью участия в международных форумах и чатах, а также возможности обогащения языковой компетенции учеников.

Ключевые слова: акция, интернет-проект, информационные технологии, планирование, сотрудничество, форум, чат.

Планируя свою работу, каждый учитель старается сделать учебную деятельность интересной и разнообразной, включать актуальные личностно-ориентированные задания, которые способствуют развитию творческого потенциала учащихся, расширению зоны активного познания, культуры мышления, совершенствованию и обогащению русской разговорной речи.

В этом плане участие в международных интернет-проектах с использованием информационно-коммуникативных технологий не только оживляет и разнообразит учебный процесс, но и открывает большие возможности для расширения образовательных рамок, а также предоставляет каждому ученику уникальную возможность «поработать» в ситуациях реального общения со своими сверстниками из других стран мира над различным языковым и тематическим материалом.

Информационные технологии все больше и больше проникают в нашу повседневную жизнь. «Современный темп жизни, хотим мы этого или нет, задает свои временные рамки, держит нас в вечном «ритме танца», несоблюдение которого выбивает нас из колеи» [1.с.187]. Следовательно,

наши ученики хорошо могут пользоваться интернетом, электронной почтой, используют информационные технологии как обыденное средство поиска, обработки и представления информации. Но, к сожалению, использование интернета школьниками часто ограничивается поиском информации для рефератов и их простым копированием из сети, или, в лучшем случае, становится поводом для бесцельного времяпровождения, в то время как интернет может быть использован творчески, с пользой для личностного развития ребенка. Поэтому демонстрация возможностей активного созидательного потенциала интернет-технологий является сегодня важной задачей воспитания молодого поколения и обогащения их словарного запаса. Сегодня одним из способов, позволяющих расширить творческую образовательную среду в интернете, является вовлечение детей в образовательные интернет-проекты. Ученики могли бы участвовать в следующих видах интернет-проектов:

- Интернет-конференции, тематические чаты, форумы. Примером является интернет-конференция проекта «Мир, в котором мы живем».
- Флэш-акции. Разовые акции, которые проводятся в точно определенное время всеми участниками. Например, в рамках экологического проекта в один и тот же день в нескольких городах СНГ или по всему миру. Также в родной школе учащихся может пройти акция по посадке школьниками деревьев на территории своей школы.
- Обмен информацией. В рамках участия в проекте «Национальные костюмы всей Земли» ученики могут обмениваться информацией об узбекском национальном костюме, рассказывая об узбекских национальных традициях, получая фотографии и рисунки национальных костюмов со всех концов мира с их коротким описанием.

Целью такого участия в проектной деятельности является формирование компетенции учащихся по успешной социализации через международное

сотрудничество со сверстниками и компетенции по использованию информационно-компьютерных технологий.

В ходе работы над проектами решаются задачи совершенствования русскоязычной коммуникативной и информационной компетенции, развития культуры общения, умения работать в сотрудничестве с зарубежными сверстниками; формирования активной жизненной позиции гражданина и патриота, субъекта межкультурного взаимодействия.

Учащиеся с разным уровнем владения русским и иностранным языком, активно работающие в форумах и чатах, могут применять свои знания практически по всем темам, изучаемым в школе, знакомиться с культурой других народов, сравнивать их обычаи и традиции, рассказать о своей школе или микрорайоне, знакомить представителей других стран со своей культурой и национальными обычаями, производить переоценку некоторых своих взглядов. Участники могли бы отметить, что у детей из разных стран очень много общего. Общение детей как нельзя лучше способствует воспитанию толерантности, умению понимать друг друга. Что касается практического аспекта деятельности, учащиеся учатся собирать, обрабатывать и анализировать информацию, объяснять полученные результаты; вводить и редактировать информацию, пользоваться компьютерной телекоммуникационной технологией, пользоваться базами данных, принтером, сканером, ксероксом, входить в сеть, составлять и отправлять электронное письмо, переносить информацию из сети на жесткий и гибкий диск и, наоборот, с жесткого или гибкого диска в сеть; структурировать полученные письма; сохранять имеющуюся в различных конференциях информацию, пользоваться удаленными базами данных. При этом, конечно же, в той или иной степени осуществляется главная цель каждого учителя русского и иностранного языка – формирование языковой компетенции учащихся.

Международные интернет-проекты важны и для самих учителей русского и иностранного языков, так как дают возможность создавать реальную языковую среду на уроке и во внеурочное время, повышают мотивацию использования русского языка и иностранного. Никакие другие технические средства не позволяют формировать такие условия.

Анализ форм осуществления интернет-проектов показывает, что это практически те же формы и виды деятельности, которые используются на уроках или при организации внеклассных мероприятий. При этом интернет-технологии позволяют облегчить коммуникацию и обмен информацией между партнерами, установить контакты, найти по всему миру единомышленников, желающих работать вместе в любое удобное время. Готовый проект доступен для просмотра всем, у кого есть доступ в сеть интернет. Деятельность учащихся не будет замыкаться рамками школы или класса. То, что сделано ими, может иметь отклик, продолжение, развитие, адаптацию к другой культуре. Кроме того, сама по себе совместная деятельность стимулирует, создавая уверенность в том, что это кому-то нужно, интересно.

Список литературы.

1. Баранова А.Р. Макашина Т.Ю. Эффективные способы изучения английского языка // журн. «Символ науки» -Уфа, №5, 2015. с. 187-192.
2. Гузеев В.В. Системные основания образовательной технологии. –М.: Знание, 1995. – 135 с.
3. Кларин М.В. Иновационные модели обучения в современной зарубежной педагогике // Педагогика, 1994. №5.
4. Якиманская И.С. Личностно-ориентированное обучение в современной школе / И.С.Якиманская – М.: Сентябрь, 1996. – 96 с
5. Barnoyeva Samarabonu Uchqun qizi RUS VA O‘ZBEK POLISEMANTIK FITONIMLARINI LINGVOKULTUROLOGIK YO‘NALISHDA O‘RGANISH. [Vol. 1 No. 3 \(2023\): “TRENDS OF MODERN SCIENCE AND PRACTICE”](#) 2023-03-15

6. Borisovich S. A. METHOD OF WORKING ON THE TEXT AS A WAY OF DEVELOPING STUDENTS' LANGUAGE SKILLS //International Engineering Journal For Research & Development. – 2020. – T. 5. – №. 4. – C. 4-4.

7. Sariev A. B. INTERNET-PROJECT AS AN OPPORTUNITY TO REVEAL STUDENTS' CREATIVE POTENTIAL //International Engineering Journal For Research & Development. – 2021. – T. 6. – №. 2. – C. 3-3.

8. Sariev A. B. EXTRA-CLASS WORK OF THE STUDENTS-TRAINEES ON SPECIALITY //International Engineering Journal For Research & Development. – 2020. – T. 5. – №. 8. – C. 4-4.

9. Shokirovna J. S. DISTRIBUTIONAL FORMULAS OF SUBORDINATIVE COMPOUNDS //International Engineering Journal For Research & Development. – 2020. – T. 5. – №. 7. – C. 4-4.

10. Sh J. S. COMPARATIVE TYPOLOGICAL ANALYSIS OF HOMONYMY AND POLYSEMY IN ENGLISH, RUSSIAN AND UZBEK //Academicia Globe: Inderscience Research. – 2021. – T. 2. – №. 6. – C. 93-97.

11. Sadikovna M. M. THE ORIGIN OF PROVERBS AND SAYINGS //Academicia Globe: Inderscience Research. – 2021. – T. 2. – №. 6. – C. 106-110.

12. Bozorova Muhabbat Abdurahmonovna. (2020). PROVERBS IN SHAKESPEARE'S WORKS. International Engineering Journal For Research & Development, 5(7), 4. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/BSFJQ>

13. Bozorova Muhabbat Abdurahmonovna. (2021). INTERACTIVE METHODS AND THEIR ROLE IN EDUCATION IN THE UNIVERSITY. Academicia Globe: Inderscience Research, 2(6), 90–92. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/EP8TB>

14. Gafarova, Z. Z., Bozorova, M. A., Jumayeva, S., Idiyeva, L. I., & Radjabova, L. U. (2020). Synchronous Translation-a Complex Set of Cognitive Processes. International Journal of Psychosocial Rehabilitation, 24(1).

15. Shokirovna, J. S. (2021). Translating words from one language to another language with equivalents. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 11(8), 106-110.
16. Jumayeva, S. (2018). COMPARISON OF UZBEK AND GERMAN COMPOUND NOUNS. *Теория и практика современной науки*, (4), 50-52.
17. Radjabova Lyubov Usmanovna. (2021). STATUS AND TRENDS OF INTERNET USE IN THE EDUCATION SYSTEM OF UZBEKISTAN. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 2(6), 102–105.
<https://doi.org/10.17605/OSF.IO/CKZGH>
18. Idiyeva Lola Ismatovna. (2021). HUMOUR IN THE UPBRINGING AND EDUCATION OF THE MODERN TEENAGER. *Academicia Globe: Inderscience Research*, 2(6), 98–101. <https://doi.org/10.17605/OSF.IO/TJFKG>
19. Khikmatovna J. N. NEW IN ENGLISH LANGUAGE DISTANCE TEACHING //International Engineering Journal For Research & Development. – 2020. – Т. 5. – №. 7. – С. 4-4.
20. Barnoyeva Samarabonu. Phytonyms as a Part of Russian and Uzbek Proverbs and Sayings *WEB OF SYNERGY: International Interdisciplinary Research Journal* 2 (1), 121-123
21. Barnoyeva Samarabonu Proverbs with Plant Names as a Subject of Linguistic Research in Russian and Uzbek Languages
Vital Annex: International Journal of Novel Research in Advanced Sciences (IJNRAS) Volume: 02 Issue: 01,p183-184
22. N.Ibodova. Ziyu distributed from tezguzar. 2020. August. *Journal NX. Indiya*. <https://media.neliti.com/media/publications/336168-ziyo-distributed-from-tezguzar-f6af66ce>.
23. Ibodova Nasiba Komilovna. Ibrahim Muminov's Scientific and Philosophical Heritage and Subjective Approaches to His Scientific Activity Under the Rule of the Former Ideology. *International Journal on Integrated Education*. <https://www.neliti.com/journals/ijie>. 2022. June. Indonesia.

24. Djuraeva Z. R. Phytonymic Picture of the World in Russian Paris

//European Journal of Research Development and Sustainability. – 2021. – T. 2. –
№. 3. – C. 26-28.